

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 4 | 2023
ISSUE 2

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодий университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Madaeva Shahnoza Amanullaevna PLACE OF SUFISM AND HANAFI SCHOOLS IN THE HISTORY OF THE UZBEK IDENTITY.....	7
2. Махмудова Гули Тилабовна ЭСТЕТИКА КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	12
3. Юсупова Дилдора Дилшатовна ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА ИСЛОМОФОБИЯНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	19
4. Toshev Xurshid Ihomovich O'ZBEKISTONDA KO'ZI OJZLAR KUTUBXONALARNI TASHKIL ETISH ULARNING IJTIMOILASHUV OMILI SIFATIDA.....	26
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich, Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF THE ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE NATURE OF FREEDOM AS A FUNDAMENTAL VALUE.....	32
6. ZhangLei THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE AXEOLOGICAL CONCEPT OF A COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND.....	39
7. Шамсутдинова Нигина Каримовна АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ИРРАЦИОНАЛ МОҲИАТИ.....	47
8. Tian Bo THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS IN THE STUDY OF THE PHILOSOPHY OF CONFUCIUS AND SOCRATES.....	55
9. Shukurov Akmal Sharofovich YOSHLAR QADRIYATIY ORIENTATSIYASIDA GLOBALLASHUVNING ROLI.....	64
10. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich MARKAZIY OSIYODA OMMAVIY BAYRAM VA TOMOSHALARNING MA'NAVIY TARAQQIYOTI.....	73
11. Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich TOSHKENT SHAHRI FOLKLOR-ETNOGRAFIK JAMOALARINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA REPERTUARI.....	78

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Shukurov Akmal Sharofovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti "Falsafa va mantiq" kafedrası
katta o'qituvchisi
E-mail: a_shukurov@nuu.uz

YOSHLAR QADRIYATIY ORIENTATSIYASIDA GLOBALLASHUVNING ROLI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252856>

ANNOTATSIYA

Barcha mamlakatlarda yoshlar millatning va butun insoniyatning asosiy strategik resursi bo'lib, ular ijtimoiy, iqtisodiy, texnik taraqqiyotning hamda globallashuv jarayonlarining ilg'or g'oyalarini asosiy ijodkorlari va ijrochilari hisoblanadi. Maqolada globallashuv jarayonlari zamonaviy yoshlarning milliy ongi transformatsiyasiga ta'siri nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Yoshlarning ijodiy tasavvurlari, ideallari va g'ayrati jamiyatning oldinga siljishini ta'minlash uchun juda muhim omil va vosita vazifasini o'taydi. Zamonaviy globallashuvning asosiy xususiyatlari va parametrlari tahlil qilinadi, bu dunyoning barcha sohalarda birlashishiga hamda millatlararo miqyosda ijtimoiy aloqalar, birdamlik va o'ziga xoslikning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu jarayonlarning barchasi zamonaviy yoshlarning mentalitetidagi o'zgarishlarga ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: yoshlar, globallashuv, global axborotlashtirish, madaniyat, ommaviy madaniyat, g'arblashuv, iqtisodiy ratsionallik, axborot globallashuvi, globalistik dunyoqarash, kengaytirilgan yoshlar mentaliteti, yoshlarning qadriyat yo'nalishlari, yoshlar ongi.

Shukurov Akmal Sharofovich

Senior lecturer of the Department of
"Philosophy and Logic" of the Faculty of Social Sciences of the
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
E-mail: a_shukurov@nuu.uz

THE ROLE OF GLOBALIZATION IN THE VALUE ORIENTATION OF YOUTH**ABSTRACT**

In all countries, young people are the main strategic resource of the nation and the entire humanity, they are the main creators and implementers of advanced ideas of social, economic, technical development and globalization processes. The article examines the processes of globalization from the point of view of their impact on the transformation of the national consciousness of modern youth. The creative imagination, ideals and enthusiasm of young people serve as a very important factor and tool for ensuring the progress of society. The main characteristics and parameters of modern globalization are analyzed, which leads to the unification of the world in

all spheres and the emergence of social relations, solidarity and identity at the international level. All these processes affect changes in the mentality of modern youth.

Keywords: youth, globalization, global informatization, culture, mass culture, westernization, economic rationality, globalization of information, globalist worldview, expanded youth mentality, youth values, youth consciousness.

Шукуров Акмал Шарофович
Старший преподаватель кафедры
«Философия и логика» факультета Социальных наук
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Электронная почта: a_shukurov@nuu.uz

РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

Во всех странах молодежь является главным стратегическим ресурсом нации и всего человечества, главными творцами и реализаторами передовых идей социального, экономического, технического развития и глобализационных процессов. В статье рассматриваются процессы глобализации с точки зрения их влияния на трансформацию национального сознания современной молодежи. Творческое воображение, идеалы и энтузиазм молодежи служат важнейшим фактором и инструментом обеспечения прогресса общества. Анализируются основные характеристики и параметры современной глобализации, которая приводит к объединению мира во всех сферах и возникновению социальных отношений, солидарности и идентичности на международном уровне. Все эти процессы влияют на изменения в менталитете современной молодежи.

Ключевые слова: молодежь, глобализация, глобальная информатизация, культура, массовая культура, вестернизация, экономическая рациональность, глобализация информации, глобалистское мировоззрение, расширенный молодежный менталитет, молодежные ценности, молодежное сознание.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Insoniyat eraning uchinchi ming yilligiga qadam qo'yar ekan, bu davrda ikkinchi ming yillik so'ngidagi "Qonli urushlar", "Yadro inqilobi", "Kosmosga qadam", "Kapitalistik munosabatlar", "Axborot inqilobi" kabi mislsiz o'zgarishlar oqibati o'laroq, kishilar endi muammolar va yutuqlarni faqatgina integratsiya (birlashuv) yo'li bilan, umumiy va yakdil chiqariladigan qarorlar orqali bartaraf etishlari mumkinligini anglashmoqda hamda shunga intilishmoqda. Bu esa, o'z navbatida global xarakterdagi ko'plab tahdidlar (iqlim o'zgarishlari, resurslar taqchilligi, epidemiyalar, urushlar, terrorizm), insoniyatning omon qolishi, koinotni o'rganish, o'zlashitirish kabi eng murakkab vazifalarini hal qilish zarurati oldida butun dunyo hamjamiyatining sa'y-harakatlari, resurslarini birlashtirish hamda harakatlar va chora-tadbirlar izchilligini talab qiladiki, bu davrni "globallashuv asri" yoki "global sivilizatsiyalar asri" deb atalishi o'rinli bo'ladi. Bu erada yoshlarning roli, ularning qadriyatlarini, ideal va mo'ljallari qanday bo'lishi, bunda globallashuv hodisasining ahamiyatiga diqqat qaratilishi lozimligi bugungi kunning asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Globallashuv konsepsiyasi va talqiniga oid turlicha yondashuvlar mavjud bo'lib, unda yagona o'zaro taqozolangan dunyoni shakllantirish jarayoni sifatida tavsiflangan globallashuv hodisasining paydo bo'lishi hozirda bir nechta toifa shaxslar tomonidan turlicha, hatto bir-birini istisno qiluvchi xususiyatlar va xulosalar darajasiga qadar talqin etilayotganini ko'rish mumkin. Ko'pgina tadqiqotchilar "globallashuv" atamasining o'zi noaniqligini ta'kidlaydilar. Tarixchilar bunday jarayonni kapitalizmning rivojlanish bosqichlaridan biri deb hisoblasalar, iqtisodchilar globallashuv jarayonlarini ko'rib chiqishni moliya bozorlarini transmilliylashtirishdan boshlaydilar. Siyosatshunoslar globallashuvga demokratik institutlarning

tarqalishi nuqtai nazaridan qaraydilar. Madaniyatshunoslar globallashuvning namoyon bo'lishini madaniyatning g'arblashuvi, shu jumladan Amerika iqtisodiy ekspansiyasi bilan birlashtiradilar. Bu atamaning nisbatan yangiligi va real globallashuv jarayonining beqaror xarakterini hisobga olsak, talqinlarning xilma-xilligi tabiiy albatta.

“Globallashuv” atamasi ilk marotaba T. Levitt tomonidan 1983-yilda Garvard Business Review jurnalida chop etilgan maqolada qo'llanilgan bo'lib, unda globallashuv “yirik transmilliy korporatsiyalar tomonidan ishlab chiqarilgan alohida mahsulotlar bozorlarining birlashishi hodisasi sifatida ta'riflangan” [1]. Biroq, ushbu tushunchaning konseptual asosini oldinroq olib borilgan boshqa bir qancha ilmiy tadqiqotlarda ko'rishimiz mumkin. Xususan, 1970-yillardagi yirik amerikalik sotsiolog I.Vollershteyn zamonaviy jamiyatning globalistik g'oyasi nazariyasini yaratdi. U insoniyatni bir-biriga bog'langan jamiyat sifatida tushungan. Ushbu yaxlit yondashuv dunyo tizimi nazariyasini sivilizatsiya nazariyalaridan ajratib turadi, bunda tadqiqotchilar e'tibori jahon hamjamiyatining mintaqaviy tizimlarining bo'linishi va o'ziga xosligiga qaratilgan. I.Vollershteyn nazariyasidan xulosa qilishimiz mumkinki, insoniyat doimo globallashuvga intilgan. Uning nazariyasi iqtisodiy jarayonlarga emas, balki odamlarning ijtimoiy hayotidagi global jarayonlarga asoslanadi.

“Globallashuv” atamasi XX asrning 60-yillari oxiridan buyon vaqti-vaqti bilan iqtisodchi va sotsiologlarning asarlarida qo'llanila boshlangan. Bu atama, tilshunos olimlarning fikricha, faqat 1983-yilda qo'llanilgan. M.Muntean shunday deb yozgan edi: “Ilmiy adabiyotda globallashuv haqida birinchi bo'lib amerikalik olimlar so'z yuritishgan, deb umumiy qabul qilingan”.

Kontseptual atamalardan biri sifatida “globallashuv” atamasi 1981-yilda amerikalik sotsiolog J. Maklin tomonidan qo'llanilgan. 1985-yilda R.Robertson o'z maqolalaridan birining sarlavhasiga kiritib, batafsil talqin qilgan. R. Robertsonning 1985-yilda berilgan ta'rifiga ko'ra, globallashuv - bu alohida mamlakatlardagi ijtimoiy voqelikka xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan turli omillarning (masalan, yaqin iqtisodiy va siyosiy aloqalar, madaniy va axborot almashinuvi) tobora kuchayib borayotgan ta'siri jarayoni hisoblanadi. Ko'pgina manbalarda R. Robertsonning ta'rifi asosiy hisoblanadi. Buning sababi shundaki, u turli sohalarni: iqtisodiy, siyosiy, axborot va ijtimoiy sohalarni qamrab oladi va bu tushunchaning eng erta va eng to'liq ta'rifi hisoblanadi.

1980-yillarning oxiridan boshlab o'zgarishlar nazariyasi sohasidagi izlanishlarning aksariyati yangi umumiy yo'nalish - globallashuv nazariyalarini rivojlantirishga qaratilgan edi. Amerika tadqiqotchilarining ta'riflari bilan parallel ravishda rus faylasufi A. Zinoviyeu 1980-yillarda globallashuvni “butun insoniyatni qamrab olgan ulkan jarayon” deb ta'riflagan. Unda umuman insoniyat taqdiri, uning keyingi ijtimoiy evolyutsiyasi xavf ostidaligi ta'kidlangan.

Globallashuvning yoshlar ijtimoiy hayotiga ta'siri masalasi u yoki bu darajada ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, xususan Moskva davlat texnologiya va menejment universiteti dotsenti Irina Veniaminovnaning “Yoshlar globallashuv asrida”, “Mahalliy ta'lim xizmatlari bozorida universitetlarning raqobatbardoshligini oshirish nuqtai nazaridan masofaviy ta'lim” nomli tadqiqot ishlari hamda T.M. Kerasheva nomidagi Adige respublika gumanitar tadqiqotlar instituti tadqiqotchisi Gamidova Natalya Vladimirovnaning “Globallashuv va yoshlar mentaliteti”, “Yoshlarning lingvistik mentaliteti dunyoni idrok etish usuli sifatida” mavzusidagi ilmiy ishlarida mazkur muammoning qisman yoritilganini ko'rish mumkin.

Muhokama. Zamonaviy globallashuvning iqtisodiy, siyosiy, axborot, aloqa globallashuvi, madaniy globallashuv, xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zaro bog'liqlik, ekologik tahdidlarning umumiyliigi kabi bir qancha asosiy jihatlarini o'zaro taqozolangan deb hisoblash mumkin. Va ushbu taqozolangan sohalar madaniyat va qadriyatlar prizmasiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Aloqa globallashuvi axborot texnologiyalarining uzluksiz, yuqori darajadagi taraqqiyotini namoyon qiladi. Chase-Danning fikricha, “ijtimoiy makon elektron aloqaning rivojlanishi bilan yangi sifatga ega bo'ldi. Muloqotning mavjudligi, narxi va tezligi mahalliy aloqani yanada ahamiyatli qildi. Aloqa narxining tez pasayishi davlatlar va odamlar ongi o'rtasidagi munosabatlarni sifat jihatidan o'zgartirdi va bu yanada kuchli hamda global fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun asos bo'lishi mumkin” [2, 141-bet].

Siyosiy globallashuv xalqaro siyosiy tuzilmalarni institutsionallashuvini o'z ichiga oladi, madaniy globallashuv esa ikki xil xususiyat kasb etib, bir tomondan, individual G'arb qadriyatlari dunyo aholisining ko'p qismiga, ayniqsa yoshlar orasida tarqalishini, boshqa tomondan, ratsionallik, iqtisodiy samaradorlik qadriyatlari, siyosiy demokratiya kabi G'arb institutsional amaliyotlari keng yoyilishini aks ettiradi.

Madaniy globallashuvni tavsiflab, U.Bek jahon bozorining kengayishi madaniyatlar, o'ziga xosliklar va turmush tarzi uchun katta oqibatlariga olib kelishini ta'kidlaydi. U.Bekning ta'kidlashicha: "iqtisodiy faoliyatning globallashuvi madaniyat sohasidagi o'zgarish to'liqlari bilan birga keladi, bu jarayon "madaniy globallashuv" deb nomlanadi. Qolaversa, biz asosan uzoq vaqtdan beri kuzatilgan jarayon sifatida madaniyat ramzlarini ishlab chiqarish haqida gapiramiz. Ba'zi ijtimoiy fanlar va jamoatchilikning bir qismi bu hodisaga global madaniyatning yaqinlashuvi deb atash mumkin bo'lgan nuqtai nazarni ilgari surdilar va bunda "makdonaldlashuv" tushunchasini qo'lladilar. Hayot tarzi, madaniyat ramzlari va transmilliy xulq-atvor me'yorlarini birlashtirish ma'nosida "universallashuv" tobora ko'proq ilmiy doirada foydalanilmoqda" [3].

Madaniy globallashuvning bir qancha asosiy muammolarini ko'rsatib o'tish mumkin bo'lib, xususan "u madaniy bir xillikka olib keladimi yoki yangi farqlarga olib keladimi" – degan o'rinli savol qo'yilishi tabiiydir. Bu borada yagona qarash va yondashuvlar yo'q. Bir qator tadqiqotchilar madaniyatni amerikalashtirish, yevropalashtirish haqida yozadilar, G'arb madaniyati iqtisodiy ratsionalligi bilan ko'plab mamlakatlarda hukmronlik qila boshlaydi, deb hisoblashadi ular. Globallashuvning madaniy jihati G'arb uslubidagi madaniyatning kengayishi bilan bog'liq bo'lib, bu aksariyat davlatlar milliy madaniyat va o'ziga xosligini yo'qolishiga olib keladi.

Yoshlar har qanday jamiyatning eng asosiy tarkibiy qismi bo'lib, globallashuv davrida birinchi navbatda aynan ular globallashuv bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi. Insoniyatning global muammolari, globallashuvning haqiqiy jarayonlari va shakllari, avvalambor, yoshlar o'lchoviga ega sanaladi. Aynan yoshlar iqtisodiy va ijtimoiy inqirozlardan aziyat chekishmoqda, turli ijtimoiy-siyosiy mojarolar qurboniga aylanishmoqda. Buni birgina davlatlar o'rtasidagi konfliktlar sababli millionlab yoshlar ta'lim-tarbiya, mustaqil hayot va hatto yashab qolish uchun zarur bo'lgan birlamchi ehtiyojlarning to'liq qondirilmashligida ham ko'rish mumkin. Bugun Rossiya federatsiyasi va Ukraina o'rtasidagi, Isroil va Falastin o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy nizolarning asosiy qurbonlari yoshlardir, bu konfliktlarda yoshlarning kelajagi barbod bo'lmoqda.

Yoshlar birinchi navbatda yangi Sayyora axloqini o'zlashtirishi va uning asosida yashashni o'rganishi kerak. Aynan mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan avlod dunyo madaniyati g'oyalarini anglashi, unga adaptatsiya qilishi, globallashuvga ijtimoiy yo'nalish berishi kerak.

Bizga ma'lumki, har qanday davlatda yosh avlod maxsus ijtimoiy funksiyalarni bajaradi:

- jamiyat va davlat rivojlanishining erishilgan darajasini meros qilib oladi;
- yoshlar ko'pincha texnologik innovatsiyalar va madaniy o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, fan, san'at, ta'lim va biznesga yangi g'oyalar va innovatsion yondashuvlarni olib keladi;
- ta'lim va tarbiya, sotsializatsiya va moslashuvning asosiy obyektini hisoblanadi;
- yoshlar jamiyatning o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashishiga yordam beradi, ta'lim, mehnat va ijtimoiy siyosatga yangi talablarni qo'yadi;
- yoshlar ijtimoiy normalar va qadriyatlarni o'zlashtirib, ijtimoiy sharoitda o'zaro munosabatda bo'lishni o'rganadilar, bu esa ularning jamiyatga integratsiyalashuviga yordam beradi;
- ijtimoiy harakatlar va iqtisodiy harakatchanlikning etakchi subyektini bo'lib xizmat qiladi;
- yoshlar aksariyat hollarda siyosiy o'zgarishlar tashabbuskori bo'lib, saylovlarda, jamoat hayotida ishtirok etadi va ijtimoiy adolat va islohotlar tarafdori bo'lishi mumkin;
- ijtimoiy takror ishlab chiqarish funksiyasini bajaradi, oldingi avlodlar hayoti, jamiyat rivojlanishining saqlanishi va uzluksizligi uchun javobgar bo'ladi;
- globallashuv sharoitida yosh avlod turli madaniyatlar o'rtasida g'oyalar va amaliyotlarni tarqatishda, madaniyatlararo muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirishda asosiy vositachiga aylanadi.

Ushbu funksiyalar mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishiga, shuningdek, madaniy yangilanish va ijtimoiy barqarorlikni saqlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammolarga javoban davlatlar ko'pincha yoshlar bilan ishlash, ularning faolligini rag'batlantirish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus dastur va strategiyalarni ishlab chiqadilar.

Shu o'rinda globallashuvning ta'siri o'laroq madaniyatlarning universallashtirishi va madaniy turfa xillikning yo'qolishida "ommaviy madaniyat" yuzaga keldi. Dastavval, "ommaviy madaniyat" asosan g'arblashuv, G'arb madaniyatining keng ko'lamda yoyilishini ko'zda tutgan bo'lsada, bugun yuqori yuqumlilik xususiyatiga ega bo'lgan har qanday kultni ommalashiga olib kelmoqda. Bu borada turli tadqiqotchilar xavotirli mulohazalar bildirishmoqda, xususan, "Rossiya yoshlari yosh avlod ongiga egoizm, zo'ravonlik, buzuqlik, giyohvandlik kultini singdiradigan Amerika ommaviy madaniyati hujumidan mutlaqo himoyasiz bo'lib chiqdi. Surrogat G'arb mahsulotlariga eng sezgir bo'lgan yoshlar hayotiy tajribaning yetishmasligi, estetik didning shakllanmaganligi, qadriyatiy orientatsiyaning mavjud emasligini o'zida namoyon qilmoqda", - deb yozadi tadqiqotchi Gamidova. [2, 272-bet]. Darhaqiqat, zamonaviy yoshlar orasida G'arb musiqasini, filmlarini, kiyim uslubini afzal ko'rishda ifodalangan G'arb madaniyatini qabul qilish haqiqati mavjudligini inkor etib bo'lmaydi. Bizning fikrimizcha, yoshlarning ongi va turmush tarzini "g'arblashtirish" jarayoni uning mentalitetini tubdan o'zgartirmaydi. Va o'ylaymizki, o'zbek madaniyatining uzoq yillik tarixiy asoslari tufayli yoshlar o'zbek mentaliteti va mahalliy madaniyat asoslarini saqlab qola oladilar. E. Giddens globallashuvning madaniy tomonini tahlil qilib, shunday xulosaga keladi: "globallashuv dunyoning ko'plab mintaqalarida mahalliy madaniy o'ziga xoslikning qayta tiklanishiga sabab bo'ladi. Nima uchun, masalan, shotlandlar Buyuk Britaniya doirasida ko'proq mustaqillikka erishishga intilayotgani haqidagi savolga javob... nafaqat ularning tarixiy va madaniy an'analaridan izlash kerak. Mahalliy millatchilik globallashuv tendentsiyalariga, an'anaviy davlat tomonidan nazoratning zaiflashishiga javoban jonlanadi" [4, 30-bet].

Hozirgi vaqtda u axborot eng katta qiymatga ega bo'lgan barcha iqtisodiy va ijtimoiy hayotning o'zgarishi bilan ajralib turadi. Global axborotlashtirish davri, birinchi navbatda, butun dunyo bo'ylab Internet tarmog'ining shakllanishi bilan bog'liq voqelik hisoblanadi.

Texnik taraqqiyot mentalitet holatini, birinchi navbatda yoshlarni, ularning dunyoqarashini o'zgartiradi. Yoshlar boshqa demografik guruhlariga qaraganda ko'proq ma'lumot va tovarlarning transmilliy oqimlariga kiritilgan. Internet foydalanuvchilarining aksariyati ushbu ma'lumot manbai ta'siri ostida ong va xatti-harakatlarning o'zgarishi bo'lgan yoshlar hisoblanadi.

1-rasm. “Yosh toifangizni belgilang” so‘roviga respondentlar javobi

Jamiyat hayoti virtuallashtirish tendentsiyasini fuqarolar hayotida qanchalik o'z aksini topayotganini aniqlash maqsadida «Jamiyat hayoti virtuallashtirishda milliy strategik yondashuv metodologiyasi» mavzusidagi sotsiologik so'rovnoma o'tkazdik. Bunda O'zbekiston Milliy universiteti «Sotsiologiya» kafedrasining 2023-yil 1-martdagi 15-sonli majlisida tasdiqlangan

sotsiologik tadqiqot dasturi hamda savolnomasi asosida «Google form» platformasi orqali 400 nafardan ortiq facebook, telegram, twitter kabi 18-60 yosh va undan yuqori yosh toifasidagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida sotsiologik so'rovnoma o'tkazildi. Ahamiyatli jihati shundaki, mazkur so'rovnomada ishtirok etganlarning aksariyatini yoshlar tashkil etishgan. Xususan, respondentlarning kategorik ma'lumotlarini aniqlashga qaratilgan yoshi haqidagi savolga 5 % respondent "18 yoshgacha", 69 % respondent "18-30 yosh" javobini belgilashgan (3-rasm).

Bundan ham ahamiyatli bo'lgan jihati shundaki, ushbu respondentlardan "Kun davomida qancha vaqtingizni virtual voqelikda (ijtimoiy tarmoqlar, videoo'yinlar, videolar tomoshasi, internet xizmatlar) o'tkazasiz?" deya so'ralgan savolga quyidagicha javoblar taqdim etilgan (4-rasm).

2-rasm. "Kun davomida qancha vaqtingizni virtual voqelikda o'tkazasiz?" so'roviga respondentlar javobi

Yuqoridagi diagramma tahlilidan shu ayon bo'ladiki, aksar yoshlarning kundalik vaqtining 4 soatidan oshiqroq qismi virtual reallikda sarflanadi. Va bu ayni sohaga ko'proq diqqat qaratilishi lozimligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda yosh avlodning media-postlari tarkibida Internet asta-sekin an'anaviy ommaviy axborot vositalarini almashtirmoqda va bu tendentsiya o'sib bormoqda. Internet maydoni ko'plab ehtiyojlarni amalga oshirishni taklif qiladi: axborot, kommunikativ, ijodiy. Internetning mashhurligi haqiqatdan uzoqlashish, dunyoning istalgan virtual rasmini yaratish imkoniyatini yaratishi tufayli mumkin bo'ldi. Natijada, yosh avlod kiruvchi ma'lumotlarga tanqidiy munosabat bildirmasdan dunyoning buzilgan manzarasini rivojlantiradi. Internet bugungi kunda yoshlar ongining harakatchanligi va uning manipulyatsiyasiga moyilligi tufayli yosh avlod uchun eng katta xavf tug'diradi. Ongni virtuallashuvi internetga qaramlikka, atrofdagi dunyodan ajralishga, egosentrizmga olib keladi. E.M.Dumnova shunday deb yozadi: "Internet bizning hayotimizga qat'iy kirib borgan va zamonaviy davr – axborot jamiyatining o'ziga xos ramzi bo'lganligi sababli, internetga qaramlik fenomenining namoyon bo'lishi tizimli tus oldi" [9, 139-bet]. Buning sababini u Internet-makon ko'plab ehtiyojlarni qondirish imkoniyatini taqdim etishida ko'radi, natijada foydalanuvchilar dunyoning haqiqiy bo'lmagan, buzilgan rasmini yaratadilar. Tadqiqotchi I.S.Shapovalova ham xuddi shunday xulosaga keladi: "Internet nafaqat yoshlar uchun muhim ma'lumot manbaiga aylanadi, balki muqobil haqiqatga aylanadi va yoshlar ta'kidlagan tarkibga ko'ra – antagonistik va ko'pincha boshqarib bo'lmaydigan. Virtual sinerjiyaning kuchi, aloqalarning cheksizligi va har qanday, ko'pincha kompensatsion o'z-o'zini namoyish qilish imkoniyati bunday haqiqatning "oddiy" hayot haqiqatidan ustunliklari globalligining illyuziyasini va uning da'vatlari va qonunlariga rioya qilish zarurati illyuziyasini yaratadi" [6, 150-151-betlar].

Globalashuv natijalarining nomuvofiqligi birinchi navbatda yoshlar mentalitetini shakllantirishda namoyon bo'ldi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, axborot globalashuvi yangi kommunikativ amaliyotlarning rivojlanishiga, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga olib

keldi, natijada yoshlarning ongi virtuallashuvga moyil bo'lib, bu oilada, ijtimoiy guruhda shaxslararo aloqalarni cheklashga ta'sir qildi.

Postsovet davridagi yoshlar globallashgan submadaniyat namunalarini idrok etishga qaratilgan. I.M.Ilyinskiyning fikricha, Amerika globallashuvi sharoitida yoshlarning ta'limi hayotiy avlodni tarbiyalash orqali o'z yo'nalishlarini yo'qotgan jamiyatning ma'naviy asoslarini saqlab qolish va yanada rivojlantirishda eng muhim rol o'ynaydi [7]. Boshqa tadqiqotchilar global farqlar ishlab chiqarish haqida gapirishadi. Globallashuv "Sharq-G'arb" ijtimoiy-madaniy tizimlarining katta qarama-qarshiligiga olib keldi. G'arb namunalari asosida madaniyatni birlashtirish tendentsiyasi bir qator Sharqiy mamlakatlarda rad etildi.

Bugungi kunda oliy ta'lim yoshlar ongiga yangi g'oyalarni joriy etishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Ta'limning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash butun jamiyatning uyg'un ishlashini kafolatlaydi.

Globallashuv sharoitida ta'lim sohasida xalqaro xarakterga ega bo'lgan yangi ko'rsatmalar shakllanmoqda. Oliy ta'limning globallashuvi millatlararo institutlarning rolini oshirishda namoyon bo'ladi. U. Bekning fikricha, siyosatchilar "nemis" firmalarini subsidiyalash o'rniga, fuqarolarga jahon jamiyatining transmilliy landshaftlari va qarama-qarshiliklarini tushunishga yordam beradigan qobiliyat va ko'rsatmalarni o'zlashtirish imkoniyatini berib, bilim va ta'lim sohasiga sarmoya kiritishlari lozim. Uning xulosalariga ko'ra: "ta'lim va bilim jamiyatini yaratish hamda takomillashtirish; ta'lim vaqtini qisqartirish emas, balki ko'paytirish; uning ma'lum ish joylari va kasblarga bog'liqligini zaiflashtirish yoki yo'q qilish va kasbiy tayyorgarlik jarayonlarini keng qo'llaniladigan asosiy malakalarga yo'naltirish; bu nafaqat "moslashuvchanlik" yoki "umr bo'yi o'rganish", balki ijtimoiy kompetentsiya, jamoada ishlash qobiliyati, mojarolardan qo'rqqanlik, madaniyatni tushunish, ko'p qirrali fikrlash, noaniqlik va ikkinchi zamonaviy paradokslarga tayyorlik hisoblanadi" [7]. U. Bekga ko'ra, ta'lim odamlar o'z hayotlarini o'z qo'llariga oladigan faoliyat turlari bilan integratsiya qilinishi kerak. Universitetning ta'lim jarayonlari va ta'lim dasturlarini ("global studies") transmilliylashtirish zarur, bu talabalar tomonidan transmadaniy kommunikatsiyalar va nizolarning qiyinchiliklarini tushunishga, tasavvur qila olishga yordam berishi va ularni bartaraf etishga o'rgatishi kerak. Buning uchun individuallashtirish davrida endi yoshlar tomonidan berilgan me'yorlarni moslashuvchan o'zlashtirish bilan kifoyalanish yetarli emas, bu ancha jiddiyroq masala sanaladi. Faoliyat va yo'naltiruvchi markaz sifatida o'zingizning "men" ini shakllantirish talab qilinadi. Har bir yigit-qiz o'z kuchiga tayanib, o'ziga to'liq suyanib, o'z hayotini boshqarishni o'rganishi kerak" [7].

Bugungi kunda insoniyatning global muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun umuminsoniy qadriyatlar asosida hamkorlik qilishga qodir bo'lgan yangi avlodni tarbiyalash dolzarb bo'lib tuyuladi. Bunda oliy ma'lumot muhim rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda G'arb tahlilchilari oliy o'quv yurtlari uchun globallashuv ta'lim loyihasini taklif qilmoqdalar, bu yerda xalqarolashtirish jarayoni asos bo'lib xizmat qiladi.

O'tgan asrning o'rtalaridan boshlab BMT maqsadli yoshlar siyosatini olib bormoqda, uning asosiy maqsadi yoshlar hamda yoshlar tashkilotlarining e'tiborini insoniyatning global muammolariga jalb qilish, milliy va jahon miqyosida jamoat hayotida keng ishtirok etishga taklif qilish, barqaror rivojlanish muammolari bilan shug'ullanadigan mahalliy va xalqaro yoshlar tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish uchun sharoit yaratish hisoblanadi. Ko'pgina Yevropa davlatlarida yoshlarga oid davlat siyosati ushbu qoida asosida amalga oshiriladi. Uni o'tkazish shakllari har xil, ammo umumiy tendentsiya jamoat tashkilotlarini keng jalb qilish, shuningdek, turli toifadagi yoshlar muammolarini hal qilishda federal va mintaqaviy organlarning faol ishtirok etishidir. Ko'pgina Yevropa mamlakatlarida yoshlar siyosati yoshlarga hayot yo'llarini shakllantirishda, shu jumladan yoshlarning bandligi va fuqarolik ishtirokini ta'minlashda yordam berishga qaratilgan. Bir qator mamlakatlarda yoshlar siyosati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining bir qismi sifatida qaraladi. Yoshlar siyosatiga bunday yondashuvning asosiy maqsadi yoshlarning ijtimoiy rivojlanishi, ularni jamiyat va davlat hayotida ongli va faol ishtirok etishga jalb qilishdir.

Yoshlar siyosatining tarkibiy tuzilishidagi farqlarga qaramay, aksariyat mamlakatlarda asosiy ustuvorliklarni belgilashda nisbiy bir xillik mavjud bo'lib, bu zamonaviy dunyoda globallashuv tendentsiyalaridan dalolat beradi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan belgilangan asosiy faoliyat yo'nalishlariga ta'lim, bandlik, ochlik va qashshoqlik, sog'liqni saqlash, ekologiya, giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish, uy-joy muammosi, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik, bo'sh vaqtni tashkil etish, gender siyosati, yoshlarning jamiyat hayoti va qaror qabul qilish jarayonida to'liq va samarali ishtirok etishi kiradi. So'nggi yillarda yoshlar o'rtasidagi xalqaro hamkorlikning kengayishi, madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi, yoshlarning barcha darajadagi nizolar va nizolarni zo'ravonliksiz hal qilish vositalariga sodiqligi tendentsiyasi bo'ldi.

Bir qator tadqiqotlar yoshlarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda davlatning rolini oshirishda namoyon bo'ladigan yoshlar muammolariga:

- dunyo e'tiborining o'sishini qayd etdi;
- yoshlar siyosati muassasalari infratuzilmasini mustahkamlash;
- yoshlarning bo'sh vaqtlarini tashkil etish va huquqbuzarliklar va giyohvandlikning oldini olish;

- yoshlarning fuqarolik, ma'naviy, axloqiy va ijodiy rivojlanishini ta'minlash kabi masalalarni kiritish mumkin. Biroq, yoshlar bilan ishlashning shakllari va usullari har xil, davlatning yoshlar siyosatidagi ishtiroki hajmi har xil. Darhaqiqat, bir tomondan, yoshlar siyosatining obyektidir davlat, boshqa tomondan nodavlat institutlardir. Yoshlar siyosatida davlatning yuqori roli yoshlarning ijtimoiylashuvi samaradorligini oshirish, unda ijtimoiy me'yorlarga rioya qilish zarurligini anglashni kuchaytirish istagi bilan bog'liq, ammo shu bilan birga davlat davlat hokimiyati tayanadigan mafkuraviy va mafkuraviy tamoyillarini tarqatishga intiladi. Bu tabiiy va ijtimoiy ijobiy natija berishi mumkin. Yoshlar siyosatini olib boradigan nodavlat tashkilotlarga ko'pincha siyosiy partiyalar, ijtimoiy harakatlar va diniy tashkilotlar kiradi.

Xulosa. Qiyinchiliklarga qaramay, dunyoning ko'plab mamlakatlarida yosh avlod globallashuv jarayonini chuqurroq tushunishga, turli xalqlarning imkoniyatlari, tajribasi va bilimlarini birlashtirishga, zamonamizning global muammolarini hal qilishda o'z o'rnini topishga intilmoqda.

Shunday qilib, yoshlar mentaliteti fenomenini tahlil qilish globallashuvning bir qator o'zaro bog'liq omillari ta'siri ostida uning o'zgarishi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. Zamonaviy yoshlarning ongi o'zgarimoqda, bu esa qiymat ustuvorliklarining o'zgarishiga olib keladi.

Июва: Мақола О'зМУ қoшидаги IL-4821091548-сонли "Zamonaviy tahdid va da'vatlar sharoitida O'zbekiston va Belarus yoshlari ongi shakllanishining ijtimoiy-madaniy va aksiologik asoslari" mavzusidagi fundamental loyiha doirasida tayyorlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маслов О.Ю. Глобализация: этапы глобализации, доллар-глобализация, кризис-глобализация или процесс глобализации глазами мыслящих глобально // Ежедневное независимое аналитическое обозрение <http://www.polit.nnov.ru/> (дата обращения: 20.05.2023)
2. Глобализация и социальные институты. М., 2010. [272]
3. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. URL: <http://refdb.ru/look/2033800-p16.html>
4. Гидденс Э. Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.
5. Думнова Э.М. Менталитет и ментальность в социокультурном пространстве бытия российской молодежи. Новосибирск, 2013.
6. Шаповалова И.С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интеллектуальное развитие молодежи // Социологические исследования. 2015. № 4.
7. Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002.
8. Sharofovich S. A. Virtualization of economy is the main mechanism of virtualization of social life // American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 62-68.

9. Sharofovich S. A. Virtuality as a New Ontological Model of the World //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 51-54.
10. Sharofovich S. A. Concept analysis:“information”,“informed society”, “virtuality”, “virtualization”,“social virtualization” //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 338-346.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 2

ЎШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН ИЛ-4821891548 “ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИД ВА ДАЪВАТЛАР ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА БЕЛАРУСЬ
ЁШЛАРИ ОНГИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ВА АКСИОЛОГИК АСОСЛАРИ” НОМЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬ
ЛОЙИҲА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECT NO. IL-4821891548 " SOCIO-CULTURAL AND AXIOLOGICAL BASES OF CONSCIOUSNESS FORMATION OF THE YOUTHS OF UZBEKISTAN AND BELARUS IN THE CONDITIONS OF MODERN THREAT AND CHALLENGES", FUNDED BY THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА ИЛ-4821891548
“СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ”

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000